

YOSHLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINI ANGLASH – VATANPARVARLIK ONGINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA (ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI AKADEMIK LITSEYLARI MISOLIDA)

Usenova Gulnaz Islamovna

**O‘zbekiston Respublikasi IIVning Qoraqalpoq akademik litseyi tarix-huquq fani
o‘qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18678834>

Annotatsiya: Maqolada yoshlarning huquq va erkinliklarini anglash jarayonining vatanparvarlik ongini shakllantirishdagi o‘rni har tomonlama tahlil qilinadi. Tadqiqotda huquqiy ong va vatanparvarlik tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi asoslanib, huquqiy bilimlar yoshlarning fuqarolik mas‘uliyati, qonunlarga hurmati hamda davlat manfaatlariga sadoqatini kuchaytiruvchi muhim omil ekanligi ochib beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar siyosati va huquqiy tarbiyaga oid farmonlari mazmuni yoritilib, ularning Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari faoliyatida amaliy tatbiqi tahlil qilinadi. Maqolada huquqiy fanlar, amaliy mashg‘ulotlar va intizomiy tarbiya vositasida yoshlarda huquqiy mazmunga ega vatanparvarlik ongini shakllantirish mexanizmlari ko‘rsatib beriladi. Umumiy tahlil natijalariga ko‘ra, huquqiy ongga tayangan vatanparvarlik modeli yoshlarni ongli, mas‘uliyatli va jamiyat hayotida faol fuqaro sifatida tarbiyalashda samarali ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar huquqlari, huquqiy ong, vatanparvarlik ongi, huquq va erkinliklar, fuqarolik mas‘uliyati, Prezident farmonlari, huquqiy tarbiya, Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari, qonun ustuvorligi, yoshlar siyosati.

Bugungi globallashuv va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning murakkablashuvi sharoitida yoshlarning huquqiy ongini yuksaltirish hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, yoshlarning huquq va erkinliklarini anglash darajasi ularning jamiyat hayotidagi faolligi, fuqarolik mas‘uliyati hamda davlat manfaatlariga sadoqatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-son Farmoni hamda 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonida yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash va vatanparvarlik ongini mustahkamlash muhim strategik vazifa sifatida belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari huquqiy tarbiya va vatanparvarlikni uyg‘un shakllantiruvchi muhim ta‘lim muassasasi sifatida alohida o‘rin tutadi [1;2].

Avvalo shuni ta‘kidlash lozimki, huquq va erkinliklarni anglash shaxsning huquqiy ongiga bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayon yoshlarning o‘z huquqlari, majburiyatlari hamda jamiyatdagi o‘rni haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishida namoyon bo‘ladi. Huquqiy ong shakllangan sari shaxs qonunlarni majburiy me‘yor sifatida emas, balki ijtimoiy adolat va barqarorlik kafolati sifatida qabul qiladi. Bundan tashqari, huquqiy bilimlar yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ularni turli g‘oyaviy tahdidlarga nisbatan ongli munosabat bildirishga o‘rgatadi. Natijada huquqiy savodxonlik yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi muhim omilga aylanadi.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, vatanparvarlik ongining zamonaviy talqini faqat hissiy sadoqat bilan cheklanmaydi. Aksincha, u qonunlarga hurmat, fuqarolik mas‘uliyati va davlat manfaatlariga sadoqat kabi huquqiy komponentlar bilan boyitilgan bo‘ladi. Demak, huquqiy mazmunga ega bo‘lgan vatanparvarlik yoshlarning davlat va jamiyat oldidagi burchlarini ongli

ravishda anglab yetishini ta'minlaydi. Agar yosh shaxs o'z huquqlarini bilsa, u jamiyatdagi adolatsizliklarga befarq bo'lmaydi va qonuniy yo'l bilan ijtimoiy muammolarga yechim izlashga intiladi. Shu tariqa vatanparvarlik tuyg'usi real fuqarolik pozitsiyasiga aylanadi [3].

Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari yoshlarda huquqiy ong va vatanparvarlikni uyg'un shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim muassasalari hisoblanadi. Mazkur litseylarda huquqiy fanlarning ustuvor o'rin egallashi, shuningdek, intizomiy tarbiya va xizmatga yo'naltirilgan mashg'ulotlarning mavjudligi yoshlarning huquqiy dunyoqarashini mustahkamlaydi. Birinchidan, o'quv jarayonida Konstitutsiya, qonun ustuvorligi va fuqarolik mas'uliyati masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Natijada o'quvchilarda davlat ramzlariga hurmat va Vatan taqdiriga daxldorlik hissi shakllanadi. Ikkinchidan, amaliy mashg'ulotlar orqali huquqiy bilimlar real hayotiy vaziyatlar bilan uyg'unlashtiriladi. Xususan, huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan treninglar, shartli sud jarayonlari va huquqiy vaziyatlar tahlili yoshlarning qonunlarga befarq bo'lmasligini ta'minlaydi. Uchinchidan, litsey muhitida xizmat intizomi va jamoat xavfsizligi tushunchalari markaziy o'rin tutadi. Bu holat yoshlarning Vatan tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytiradi. Natijada vatanparvarlik nafaqat nazariy tushuncha, balki amaliy ijtimoiy vazifa sifatida shakllanadi [5, 647-651].

PF-6017 va PF-60-son Farmonlarda belgilangan vazifalar IIV akademik litseylarida tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Xususan, huquqiy savodxonlikni oshirish, huquqbuzarliklarning oldini olish va vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar davlat siyosati bilan to'liq uyg'unlashgan. Bu esa yoshlarning davlat islohotlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, ularni jamiyat hayotining faol ishtirokchisiga aylantirmoqda.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning huquq va erkinliklarini anglash darajasi ularning vatanparvarlik ongini shakllantirishda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, huquqiy bilimlar bilan qurollangan yosh avlod Vatan manfaatlarini himoya qilishni faqat hissiy sadoqat emas, balki ongli fuqarolik burchi sifatida qabul qilmoqda. Shu jihatdan qaralganda, huquqiy ong va vatanparvarlik bir-birini to'ldiruvchi va o'zaro mustahkamlovchi ijtimoiy hodisalar ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning huquq va erkinliklarini anglash vatanparvarlik ongini shakllantirishning muhim va strategik omili hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari misolida huquqiy bilimlar, amaliy tarbiya va intizom uyg'unligi yoshlarning ongli, mas'uliyatli va vatanparvar fuqaro sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda. Demak, huquqiy mazmunga ega vatanparvarlik jamiyat barqarorligi va davlat xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-son "Yoshlar siyosatini tubdan takomillashtirish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmon.
3. Odilqoriyev, X. T. (2018). Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. Toshkent «Adolat».
4. Mamatova, D. Pedagogik innovatsion texnologiyalar va o'quv jarayoniga integratsiyasi.

Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.

5. Visoliddin o'g'li, O. A. (2025, November). JAMIYATDA HUQUQIY MADANIYATNING O'RNI.
In CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY (Vol. 1, No. 7, pp. 647-651).